

УДК 631.861:631.816: 631.452

**ДИНАМИКА АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЧВ,
ДЛИТЕЛЬНО УДОБРЯВШИХСЯ ПТИЧЬИМ ПОМЕТОМ**

Вера Ивановна Титова

профессор, доктор сельскохозяйственных наук,
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия»

Оксана Сергеевна Мартьянова

аспирант,
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия»

603107, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 97, НГСХА

E-mail: titovavi@yandex.ru, +7 920-254-12-22

Аннотация. Приведены результаты анализа данных агрохимического обследования почв предприятия промышленного птицеводства в 2022 году в сравнении с данными 2012 года. Состояние почв оценивали по содержанию органического вещества, подвижных соединений фосфора и калия, реакции среды, гидролитической кислотности и суммы поглощенных оснований. Помет получен при клеточном содержании кур на подстилке из опилок, по характеристике соответствует нормативным требованиям к нему как органическому удобрению. Насыщенность пометом в среднем по земельному массиву площадью 457 га составила 22 т/га, сравнительный анализ выполнен для участков с насыщенностью 10 т/га, 20 т/га и 30 т/га. Установлено снижение содержания в почве органического вещества и подвижного фосфора, показателя pH_{kcl} и суммы поглощенных оснований.

Ключевые слова: помет птичий, насыщенность, земельный участок, почва, органическое вещество, подвижный фосфор и калий, рН, кислотность, динамика показателей во времени.

DYNAMICS OF AGROCHEMICAL INDICATORS OF SOILS, LONG-TERM FERTILIZATION WITH POULTRY MANURE

Vera Ivanovna Titova

Professor, doctor of agricultural sciences, Federal state budgetary educational institution of higher education "Nizhny Novgorod State Agricultural Academy"

Oksana Sergeevna Martyanova

Postgraduate student

Federal state budgetary educational institution of higher education "Nizhny Novgorod State Agricultural Academy"

603107, Nizhny Novgorod, Gagarin Ave. 97, NNSAA

E-mail: titovavi@yandex.ru, +7 920-254-12-22

Abstract. The results of the analysis of agrochemical soil survey data of the industrial poultry farm in 2022 in comparison with the data in 2012. Soil condition was assessed by the content of organic matter, mobile compounds of phosphorus and potassium, environmental reaction, hydrolytic acidity and the amount of absorbed bases. The manure was obtained during cage housing of chickens on sawdust bedding; its characteristics correspond to the normative requirements for it as an organic fertilizer. The manure saturation of the average land area of 457 ha was 22 t/ha, a comparative analysis was made for plots with the saturation of 10 t/ha, 20 t/ha and 30 t/ha. The decrease of soil organic matter and mobile phosphorus content, pH_{xl} index and the sum of the absorbed bases was established.

Key words: poultry manure, saturation, land, soil, organic matter, mobile phosphorus and potassium, pH, acidity, dynamics of the indicators over time.

Введение. Целесообразность утилизации органосодержащих отходов промышленного птицеводства в качестве органических удобрений в целом не вызывает сомнений [1,2]. Оценить же эффективность работы с удобрениями можно по результатам агрохимического мониторинга, что позволяет увидеть динамику изменения основных показателей плодородия. Тем более, что, как отмечают авторы [3], плодородие почв России во времени снижается, а контроль состояния почв становится общегосударственной задачей. В этой связи агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения на основные показатели качества и безопасности почв, а также анализ полученных результатов за определенный промежуток времени между турами обследования – один из этапов грамотной организации работы с удобрениями на любом предприятии.

Обзор литератур. Изучению влияния птичьего помета, образующегося на крупных птицефабриках промышленного типа, на почвы и сельскохозяйственные культуры посвящено большое количество исследований [4-8]. В то же время, для хозяйств с интенсивной системой земледелия, вызванной необходимостью использования на пашне больших объемов органических удобрений промышленного птицеводства, необходимым является оценка состояния почв не только по основным показателям плодородия, но и по устойчивости почв к антропогенным факторам с целью оценки их окультуренности и определения уровня продуктивности [9]. При этом следствием такой интенсификации растениеводства не всегда является улучшение агрохимических характеристик почвы. Так, например, И.А. Борисычев с соавт. [10] отмечают, что в одном из крупных птицеводческих хозяйств Нижегородской области содержание гумуса в дерново-подзолистых почвах легкого гранулометрического состава за период с 1987 г. по 2019 г. снизилось на 0,4%, а

показатель рН солевой вытяжки увеличился на 0,4 единицы, что свидетельствует о снижении обменной кислотности.

Целью исследований был анализ данных агрохимического мониторинга почв крупной птицефабрики промышленного типа, на землях которой в течение 10 лет (2010-2022 гг.) систематически вносят куриный помет. Предмет исследования – временная динамика основных агрохимических показателей почвы при длительной утилизации птичьего помета в агроэкосистеме.

Методика исследований. В работе использован метод сравнительного анализа результатов агрохимического обследования почв предприятия в 2012 и 2022 гг. При анализе изменений учитывали средневзвешенные значения каждого из показателей почвенного плодородия. Используемые в расчетах данные статистически обработаны методом дисперсионного анализа.

Обследование выполнено в соответствии с [11]. Отбор проб в 2012 г. проведен по ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб», а в 2022 году – в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 58595-2019 «Почвы. Отбор проб». Содержание органического вещества (гумуса) в почве определено по ГОСТ 26213-91; обменная кислотность – ГОСТ 26483-85, гидролитическая кислотность – ГОСТ 26212-91; сумма поглощённых оснований – ГОСТ 27821-88; содержание подвижных форм фосфора и калия – ГОСТ Р 54650-2011.

Почвенный покров хозяйства представлен светло-серыми лесными почвами. На плане землепользования хозяйства были выбраны паспортизируемые участки, объединенные в группы по основному критерию – насыщенности почв пометом (табл.1). Площадь земельного массива, взятого в анализ, 457 га, что составило 63% от общей площади пахотных земель предприятия.

Таблица 1 – Краткие сведения об объекте исследования – земельных участках

№№ участков	«Плечо» до-ставки, км	Площадь участков, га	Гранулометрический состав, смывтость	Насыщенность, т/га
2,3,25	3 – 5	27+63+7 = 97	Среднесуглинистый, не смывтые	30
4, 5, 6	6 – 9	47+45+75 = 167	Среднесуглинистый, слабосмывтые	20
13, 16, 18	10 – 13	88 +41+64 = 193	Среднесуглинистый, не смывтые	10

Птичий помет получен при напольном содержании кур на подстилке из опилок, масса опилок составляла 10% от массы помета. Насыщенность птичьим пометом рассчитана из объема годового его накопления, в среднем по хозяйству она составила 22 т/га. В таблице 2 приведены данные по его характеристике и соответствие его показателей нормативным требованиям.

Таблица 2 – Характеристика птичьего помета, получаемого на предприятии

Показатели	Помет подстилочный, напольное содержание кур		
	фактически, ест. вл.	ГОСТ	
		31461-2012	33830-2016
Сухое вещество, %	35	≥ 60	≥ 25
Органическое вещество, % от сух.в-ва	63	≥ 45	≥ 50
Реакция среды	7,2	н/д	6,0-8,5
Общий азот, %	1,08	≥ 2,5	≥ 1,5
Общий фосфор, %	0,89	≥ 1,2	≥ 0,7
Общий калий, %	0,47	≥ 0,5	≥ 0,6

Для сравнения взяты нормативы из ГОСТ 31461-2012 «Помет птицы. Сырье для производства органических удобрений. Технические условия», который характеризует помет как отход содержания животных, и ГОСТ 33830-2016 «Удобрения органические на основе отходов животноводства. Технические условия». WWW.HUMOSCIENCE.COM

условия. Межгосударственный стандарт», содержащий требования к помету как органическому удобрению. Согласно вышеприведенным данным, по реакции среды, содержанию сухого вещества, органического вещества и общего фосфора помет соответствует требованиям ГОСТ 33830-2016, но в нём отмечено пониженное содержание общего азота и калия. При этом требования ГОСТ 31461-2012 по большинству показателей гораздо жестче, чем требования к помету как к органическому удобрению (ГОСТ 33830-2016).

Результаты исследований. Основные результаты исследования по агрохимической характеристике пахотных почв предприятия приведены на рисунках 1-6, отражающих динамику анализируемых показателей во времени.

Рис. 1. Органическое вещество (НСР₀₅ 0,59%)

Рис. 4. Реакция среды – рН_{кcl} (НСР₀₅ 0,3 ед.)

Рис. 2. Подвижный фосфор (НСР₀₅ 118 мг/кг)

Рис. 5. Гидролитическая кислотность (НСР₀₅ 0,48 ммоль/100 г почвы)

Рис. 6. Сумма поглощенных оснований (НСП₀₅ 1,9 ммоль/100 г почвы)

Вышеприведенные данные по содержанию гумуса в почве свидетельствуют, что сохранить обеспеченность почв гумусом на исходном уровне позволяет лишь только ежегодное внесение помета в дозе 30 т/га. При насыщенности пахотных земель пометом в размере 10 и 20 т/га идет снижение содержания органического вещества в почве – на 5 и 9% соответственно при сравнении данных 2022 и 2012 гг. В среднем по обследованному земельному массиву снижение содержания гумуса к 2022 году составило 0,12%, или 5% к 2012 году.

Содержание подвижного фосфора в почве относят к значимым факторам, влияющим на уровень продуктивности земель [12,13], а внесение птичьего помета оказывает на него существенное положительное влияние [14]. При этом общее повышение степени антропогенной нагрузки приводит к увеличению содержания наиболее активных фракций фосфора и общему увеличению его подвижности [15]. Кроме того, по мнению [16], органические удобрения влияют на содержание подвижного фосфора в почве и опосредованно, способствуя мобилизации фосфора из ранее труднодоступных его почвенных запасов.

В исследовании установлено, что обеспеченность светло-серых лесных почв подвижным фосфором очень высока на всех участках, а с повышением насыщенности почв пометом она закономерно и неизменно увеличивается. Так, в 2012 году разница в содержании подвижного фосфора на участках с

насыщенностью 10 и 20 т/га составила 120 мг/кг (68% прироста), а с насыщенностью почв пометом в 20 и 30 т/га – 166 мг/кг (56% прироста). В 2022 году подобное сравнение приводит к аналогичным выводам: разница в обеспеченности почв фосфором между участками с насыщенностью 10 и 20 т/га составила 74 мг/кг (41%), а между участками с насыщенностью 20 и 30 т/га – 138 мг/кг (54%).

Временная динамика обеспеченности почв подвижным фосфором при сохранении насыщенности пометом отрицательная, причем при максимальной насыщенности она максимальна. Так, снижение содержания подвижного фосфора на участках с насыщенностью 30 т/га к 2022 году составило 70 мг/кг (15%), а при насыщенности 20 т/га – 42 мг/кг (14%).

Минимальные дозы внесения помета сформировали обеспеченность почв подвижными формами фосфора на уровне 177-181 мг/кг, что в соответствии с методом определения (ГОСТ Р 54650-2011) трактуется как высокая.

Содержание подвижных соединений калия в почве за 10-летний период между циклами обследования выросло, причем максимально – при насыщенности пашни пометом в 20 т/га (на 84 мг/кг, или 62% к 2012 г.). В среднем по анализируемому земельному массиву прирост содержания подвижного калия в почве к 2022 году составил 58 мг/кг (38%).

По временной динамике физико-химических можно судить не только об изменении агрохимических показателей, но и об устойчивости почв к антропогенному воздействию. Одним из важнейших показателей при этом является обменная кислотность, о степени проявления которой судят по показателю рН солевой вытяжки. Данные, приведенные на рисунке 4, свидетельствуют о том, что в 2012 году средневзвешенный показатель рН_{кcl} в почвах земельного массива общей площадью 457 га был равен 5,1 единиц (слабокислая реакция), что соответствовало рекомендациям Центра агрохимической службы «Нижегородский» для светло-серых лесных почв

региона. К 2022 году показатель рН снизился до 4,8 единиц (среднекислая почва), что ниже нижнего предела оптимального диапазона показателя рН солевой вытяжки для таких почв. В этом отношении полученные в исследовании данные несколько расходятся с имеющимися в открытой литературе публикациями: согласно исследованиям [8,17] обменная кислотность почвы при внесении птичьего помета снижается.

Четких негативных изменений состояния почвы по показателю «гидролитическая кислотность» фиксировать нет возможности: в среднем по обследованному земельному массиву во времени она не изменилась, но на участках с насыщенностью 20 т/га отмечена тенденция её повышения.

Сумма поглощенных оснований на всех участках массива существенно снизилась – на 20-21% к значению 2012 года, но осталась в границах рекомендуемого ЦАС «Нижегородский» диапазона этого показателя для светло-серых лесных почв региона (12-16 ммоль/100 г почвы).

Выводы и предложения.

1. Обеспеченность светло-серых лесных почв земельного массива общей площадью 457 га органическим веществом за 10-летний период использования подстилочного куриного помета, образованного на крупной птицефабрике, при усредненной насыщенности пашни пометом в 22 т/га, снизилась на 0,12%; содержание подвижных соединений фосфора при этом уменьшилось на 29 мг/кг, а подвижного калия – на 58 мг/кг. Среднегодовое снижение содержания органического вещества в почве за период между 2012 и 2022 гг., таким образом, составило 0,012%, подвижного фосфора – 2,9 мг/кг, а подвижного калия – 5,8 мг/кг.

2. Устойчивость почв к антропогенному влиянию на земельном массиве, где в течение 10 лет ежегодно вносится птичий помет средней дозой 22 т/га, снижается: обменная кислотность, судя по показателю рН солевой вытяжки, повышается с 5,1 до 4,8 единиц, сумма поглощенных оснований снижается на 3,3

ммоль/100 г почвы, при неустойчивом сохранении гидролитической кислотности к 2022 году на уровне 2012 года.

3. Оптимальной насыщенностью подстилочным куриным пометом для светло-серых лесных среднесуглинистых пахотных почв крупной птицефабрики следует признать 30 т/га, что позволяет поддерживать содержание органического вещества в почве на исходном уровне, а также оптимизировать обеспеченность почв подвижными формами фосфора и калия.

Список использованной литературы

1. Шмидт А.Г., Бобренко И.А., Трубина Н.К., Гоман Н.В. Оптимизация применения птичьего помета под яровую пшеницу в лесостепи Западной Сибири / Плодородие. – 2019. – №6. – С. 50-52.
2. Титова В.И. Агрохимия-2021 / учебное пособие с грифом УМО // Н. Новгород: Нижегородская ГСХА, 2021. – 208 с.
3. Шафран С.А., Ермаков А.А., Виноградов С.Б., Семенова А.И. Изменение плодородия почв Нечерноземной зоны за 50-летний период / Агрохимический вестник. – 2021. – №5. – С. 3-7.
4. Беззубцев А.В., Шмидт А.Г. Использование птичьего помета в земледелии Омской области / Достижения науки и техники АПК. – 2013. – № 10. – С. 17-18.
5. Агафонов Е. В., Каменев Р.А., Манашов Д.А. Влияние индюшиного помета на азотный режим чернозема обыкновенного и урожайность подсолнечника / Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 4. – С. 557-559.
6. Медин Д.К., Шабардина Н.П. Влияние применения птичьего помета и минеральных удобрений совместно с соломой зерновых культур на агрохимические свойства дерново-подзолистой почвы / Символ науки. – 2016. – №10 (22). – С. 35-38.

7. Володина Е.Н., Титова В.И., Белоусова Е.Г. Фитотоксичность куриного помета, полученного при разных способах содержания птицы / Пермский аграрный вестник. – 2022. – №3 (39). – С. 12-19.
8. Иванова Ж.А. Эффективность применения биоактивированного помета под картофель на дерново-подзолистой почве / Плодородие. – 2022. – №2 (125). – С. 57-61.
9. Макаров И.Б. Плодородие и продуктивность почв: соотношение понятий / Плодородие. – 2007. – №3. – С. 33-35.
10. Борисычев И.А., Титова В.И., Ельшаева И.В. Агрохимический мониторинг пахотных почв хозяйства с интенсивной системой удобрения птичьим пометом / Современные проблемы использования почв и повышения их плодородия: сб.статей: в 2 ч./ Белорусская ГСХА. – Горки, 2022. – Ч. 1. – С. 158-162. (Республика Беларусь, Горки, 6-8 декабря 2021 г.).
11. Методические указания по проведению комплексного мониторинга плодородия земель сельскохозяйственного назначения / М.: ВНИИА, 2003. – 195 с.
12. Титова В.И. К вопросу о рациональном использовании почв с очень высоким содержанием фосфора в интенсивном земледелии / Агрохимический вестник. – 2017. – № 1. – С. 2-6.
13. Bortnik T.Yu., Artyushkin V.F., Karpova A.Yu. Structural analysis of the productivity sample on a variety of factors characterizing soil fertility (a possible approach to the solution) / IOP Conference Series; Earth and Environmental Science. – Vol. 862. – 2021 // The VIII Congress of the Dokuchaev Soil Science Society, 19-24 July 2021, Syktyvkar, Komi Republic, Russian Federation.
14. Агафонов Е. В., Каменев Р.А., Манашов Д.А. Влияние индюшиного помета на азотный режим чернозема обыкновенного и урожайность подсолнечника / Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 4. – С. 557-559.

15. Наумченко Е.Т., Разумова К.Ю. Степень агрогенного воздействия на фосфатный режим луговой черноземовидной почвы / Плодородие. – 2022. – №2 (125). – С. 40-43.
16. Szara E., Sosulski T., Szymanska M. Soil phosphorus sorption properties in different fertilization systems / Plant soil and environment. – 2019. – V. 65 (2). – P. 78-82.
17. Попова Н.П., Шевченко В.А., Соловьев А.М. Влияние системы удобрения и предшественников на динамику кислотности дерново-подзолистых почв при введении их в сельскохозяйственный оборот / Плодородие. – 2020. – №6. – С. 3-6.